

EPISTEMOLOGICAL-METHODOLOGICAL INTERSECTION TO CONSTRUCT A THEORETICAL CONSTRUCT IN EDUCATIONAL RESEARCH

INTERSECCIÓN EPISTEMOLÓGICO- METODOLÓGICA PARA CONSTRUIR UN CONSTRUCTO TEÓRICO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Piñero, Lorena

Perozo, Lorheny

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue establecer la intersección entre metodología y epistemología requerida para la elaboración de un constructo teórico en el ámbito de la investigación educativa. Se empleó una metodología cualitativa de diseño documental, bajo el método hermenéutico, con análisis interpretativo sustentado en la teoría fundamentada. Los hallazgos indican que dicha intersección se sostiene en la teoría de conjuntos y en la teoría del discurso lingüístico, integrando elementos metodológicos (paradigma, enfoque, método, técnicas, instrumentos y población) y epistemológicos (bases teóricas, teoría sustantiva, bases conceptuales y conceptos fundamentales).

Palabras Clave: Metodología, Epistemología, Constructo teórico, Investigación educativa.

ABSTRACT

The purpose of this research was to establish the intersection between methodology and epistemology required for the development of a theoretical construct in the field of educational research. A qualitative documentary design methodology was employed, using the hermeneutic method with interpretative analysis based on grounded theory. The findings indicate that this intersection is supported by set theory and linguistic discourse theory, integrating methodological elements (paradigm, approach, method, techniques, instruments, and population) and epistemological elements (theoretical foundations, substantive theory, conceptual bases, and fundamental concepts).

Key words: Methodology, Epistemology, Theoretical construct, Educational research.

Fecha de recepción: 01-12-2024

Fecha de aprobación: 01-04-2025

Fecha de publicación online: 01-04-2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16874594>

¹ Venezuela. Licenciada en Educación Integral Áreas: Lengua y Matemática. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente jubilada de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-3198-6186> Correo: lorenadelrosariop@gmail.com

² Ingeniera en Mantenimiento Mecánico. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente ordinario de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-0989-7670> Correo: perozolorheny@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El lector del nuevo constructo teórico derivado de la investigación educativa necesita identificar en sus preceptos y fundamentos los elementos de la concepción epistémica presente en el pensamiento del productor del conocimiento, de manera que obtenga explicaciones precisas sobre el dominio del método, las técnicas y los procedimientos metodológicos que confluyeron en la generación de nuevo saber. Cuando un constructo teórico se reduce a un conocimiento desvinculado del método científico, se incurre en el riesgo de disminuir la validez, pertinencia y legitimidad interna que otorga la metodología, reduciendo a su vez la posibilidad de crear una nueva teoría a partir del camino expedito que ofrece la epistemología (Doubront, 2021).

Concebir un constructo teórico a partir de la investigación educativa podría parecer una tarea sencilla: consiste en la suma del Conjunto de Procedimientos Metodológicos (CPM) y los Conceptos Significativos (CS), resultando en la asociación sobre un mismo saber (AS) y la Conciencia del Investigador sobre el Objeto Estudiado (CIOE). Esto produce un Conjunto de Explicaciones Teóricas sobre el Conocimiento Producido (CETCP), surgido del proceso complejo de intersección entre la Metodología (M) y la Epistemología (E), expresado así: $CPM + CS = AS + CIOE \equiv CETCP = (M) \cap (E)$.

Derivar un constructo teórico implica organizar, relacionar y configurar con precisión el nuevo conocimiento, considerando las conexiones entre los elementos metodológicos y epistemológicos, hasta conformar una unidad que proyecte comprensión y explicación del fenómeno estudiado (Contreras, Díaz y Ramírez, 2023).

El constructo teórico carece de sentido si no parte de una realidad vivida o comprendida, desde la cual sea posible predecir el fenómeno de estudio (Strauss y Corbin, 2002). Ante los retos de la investigación educativa, los investigadores deben renovar su forma de generar conocimiento a partir de evidencias empíricas contrastadas y producir constructos teóricos que difundan hallazgos científicos orientados a la mejora. Este proceso exige un estilo intelectual que trascienda la fórmula metodología–argumento–dato, reemplazándola por enfoques que propicien la confrontación teórica desde una crítica reflexiva (Romero, 2024).

En España, por ejemplo, el 56,25% de las tesis doctorales defendidas en 2023 asumieron la reconceptualización o adopción de la teoría como meta epistémica; un 15,6% adoptaron el ensayo como método de construcción; otro 15,6% propuso nuevos marcos teóricos o conceptuales; mientras que un 12,5% evidenció un

marcado reduccionismo epistémico y académico en su discurso, limitando el avance hacia un conocimiento educativo sólido (Romero, 2024).

El desafío actual exige construcciones teóricas en investigación educativa desde la perspectiva de un conocimiento científico, sustentado en un paradigma metodológico que genere propuestas viables para mejorar la realidad (Sandoval, 2024). Persistir en la simple réplica de literatura científica, desvinculada de la postura epistémica asumida en el proceso investigativo, vulnera la exigencia de producir conocimiento orientado a la mejora de la realidad detectada (Raschio, 2017).

Es indispensable abordar los vacíos metodológicos y epistemológicos para evitar la elaboración de constructos teóricos ajenos a la realidad empírica, la ciencia y el método científico. El reto consiste en acceder a un conocimiento científico coherente con la actitud epistémica adoptada en la ruta metodológica, evidenciando las intersecciones derivadas de las propiedades del objeto de estudio (Piñero y Perozo, 2019). Superar la desarticulación entre la perspectiva metodológica y el uso inadecuado de recursos didácticos para construir significados desde una dialógica teórica real, coherente con el análisis de resultados, constituye una necesidad impostergable (Arias, 2019).

La pregunta central que orienta este estudio es: ¿Cuál es la intersección entre metodología y epistemología necesaria para elaborar un constructo teórico en la investigación educativa? Esta interrogante se plantea con el objetivo de establecer la intersección entre metodología y epistemología requerida para la elaboración de un constructo teórico en el ámbito de la investigación educativa.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CONSTRUCTO TEÓRICO

Cuando el investigador educativo logra comprender el fenómeno de la realidad estudiada, reescribe uno o varios conceptos que antes no existían, con el fin de responder a un vacío epistémico. Esta reescritura se realiza mediante el establecimiento de asociaciones dentro de un mismo saber científico, abordado con rigor metodológico, de forma exhaustiva, sistemática y estructurada. A través de esta construcción de significados, el investigador otorga existencia cognitiva al fenómeno, lo que implica, al mismo tiempo, la generación de teoría (Contreras, Díaz y Ramírez, 2023). Por consiguiente, un constructo teórico es una representación mental del investigador, una especie de ideal que tiene la cualidad de proporcionar claves que se originan del pensamiento reflexivo, con utilidad para indagar y ofrecer respuestas epistémicas a las problemáticas educativas (Romero, 2024), en este

proceso de elaboración, la epistemología intenta buscar descripciones y explicaciones acerca del objeto de estudio (Strauss y Corbin, 2002).

El proceso cognitivo de teorizar Piñero y Perozo (2020) radica en descubrir, manipular y construir categorías para develar sus relaciones, surge en la conciencia del investigador sobre el objeto de estudio; por tanto, cuando el investigador educativo construye teoría, está en el proceso de creación inédito donde intuye ideas (conceptos) que son formuladas en un esquema lógico, sistemático, explicativo y comunicativo, por lo que se considera al mismo tiempo un producto epistémico enriquecido por la sinonimia como recurso lingüístico, con el cual el investigador educativo logra:

Pasar del simple boceto de una aproximación teórica-conceptual a una intersección de conceptos y construir una teoría más extensa en sus significados lingüísticos.

Enriquecer un concepto incipiente acerca del hecho o fenómeno estudiado de poca explicación (usando el sinónimo de cada concepto) para elaborar un proceso mucho más nutrido expresando el mismo significado por medio de distintos significantes a manera de una construcción teórica con sentido amplio y permutado, manteniendo el sentido denotativo, connotativo y semántico de las palabras.

Superar el vacío epistémico explicativo del fenómeno estudiado para extraer lo verdaderamente característico del objeto de estudio, generalizarlo e introducirlo en una determinada categoría ya sea en el contexto epistémico-comprensivo, combinatorio, aprehensivo o predictivo; en tanto, la sinonimia atribuye al concepto la cualidad de predicado facilitando la nueva explicación epistemológica. Es decir, le cede al concepto un significado que puede ser considerado como significativo de la realidad y a su vez una cualidad proyectiva.

En consecuencia, se define el constructo teórico como el resultado de la intersección entre la metodología y la epistemología, es decir un proceso que emerge para dar paso a la construcción de conceptos que originan teorías con base a tres dimensiones específicas: la primera en relación con la naturaleza ontológica del objeto de estudio, la segunda respecto a la naturaleza epistémica respecto del conocimiento y la forma de comunicarlo, y la tercera la metodológica referida a los recursos que el investigador educativo implementa para producir el nuevo conocimiento de manera que pueda ser interpretado (Ferrer, 2021).

De acuerdo con Arias (2018), un constructo teórico no tiene una técnica específica, porque el investigador adopta procedimientos y métodos variados para elaborar teoría, pero requiere “un procedimiento lógico, flexible, corregible, adaptable y modificable” (p.09). Cuando la construcción teórica es de naturaleza positivista, el procedimiento para crear en nuevo conocimiento es deductivo fundado en

explicaciones sobre el fenómeno estudiado, cuando la construcción teórica es de naturaleza postpositivista el procedimiento para crear el nuevo conocimiento es inductivo con la finalidad de dar sentido y significado a la elaboración de conceptos y categorías generales (Dávila, 2006).

De acuerdo con lo planteado por Contreras, Díaz y Ramírez (2023), Romero (2024), Strauss y Corbin (2002), Piñero y Perozo (2020), Ferrer (2021) y Arias (2018), el constructo teórico se concibe como una entidad conceptual generada a partir de un procedimiento metodológico, sustentado en una lógica deductiva o inductiva. Su propósito es dar lugar a conceptos que, al ser estudiados, puedan ser comprendidos y explicados en función de sus relaciones e intersecciones dentro de la complejidad metodológica y epistemológica. Representa una convergencia entre el saber hacer (procedimientos, métodos) y el conocer (saberes, resultados), independientemente de su secuencia o estructuración didáctica.

Ahora bien, un constructo teórico es un conocimiento amplio de conceptos, asociaciones, vínculos y relaciones, de cuyas intersecciones se creará un nuevo resultado que predice lo que ocurrirá si se presentan determinadas condiciones. Un constructo teórico es también un producto epistémico de alto nivel de elaboración originado en el proceso de la articulación mayéutica entre la perspectiva metodológica y epistemológica (movilización de los saberes) cuyo orden no varía en conducir a un resultado de alto rigor científico, lógico, racional y explicativo que alcanza un significado en la realidad.

Lingüísticamente, un constructo teórico es una expresión consolidada de comprensiones y explicaciones. Esta definición se puede ejemplificar a través de lo indicado por Arias (2019) quien explica que la diferencia entre una aproximación teórica y un constructo teórico es que la primera es una “versión preliminar de una teoría no acabada” (p.08); mientras que el constructo es la edificación teórica que tiene significado en la realidad estudiada. Desde la perspectiva matemática, se asume el constructo teórico como el resultado de la intersección de al menos un elemento o componente común de dos conjuntos que se denominan Metodología (M) y Epistemología (E). De acuerdo con Dávila y Pardo, (2018), una en una intersección como la descrita, “el orden de la suma de los elementos o componentes no altera el resultado” (p.06). Con base en esta perspectiva epistémico-metodológica, se considera que el constructo teórico, además de tener una cualidad lingüística que lo hace merecedor de ser comunicado. Además, puede ser expresado de forma conmutativa, biyectiva y proyectiva. En el lenguaje matemático específico, la propiedad conmutativa se basa en que la intersección de los elementos metodológicos y epistemológicos no cambia el resultado teórico; por el contrario, mantienen una relación en la que se expresa el producto final.

La segunda propiedad (biyectiva) se basa en que cada elemento del conjunto de partida Dávila y Pardo, (2018) (pudiendo ser M o E) estará asociado con un único elemento del conjunto de llegada y todos los elementos del conjunto de llegada estarán asociados con al menos un elemento del conjunto de partida; mientras que la propiedad proyectiva indicará la forma en que se relacionaran los puntos de un conjunto (pudiendo ser M o E) y como se transforman estos puntos (Buñay, 2023) en un resultado significativo desde su intersección (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Intersección gráfica de los conjuntos metodología (M) y epistemología (E) para elaborar un constructo teórico (CT).

Fuente: elaboración propia (2025).

MATERIALES Y MÉTODO

En este estudio se incorporó una metodología cualitativa con diseño documental, siguiendo el criterio de Corona (2018) una metodología cualitativa “se fundamenta en un corpus teórico emergente que sustenta su visión epistemológica y metodológica en las experiencias subjetivas e intersubjetivas de los sujetos” (p.01).

Al mismo tiempo, se trabajó con un método hermenéutico para un análisis interpretativo apoyado en Quintana y Hermida (2019), quienes indican que este método está “centrado en la interpretación de textos mediante un proceso dialéctico para lograr una comprensión adecuada del mismo” (p.01).

Se trabajó sobre una población documental con revisión discriminada de 30 documentos PDF para una muestra de 13 documentos PDF, siguiendo descriptores como intersección, metodología, epistemología y constructo teórico.

Se utilizó un instrumento denominado cuadro teórico de análisis hermenéutico a criterio de Campos y Falcón (2025) cuya cualidad es proporcionar claves que conduzcan al pensamiento reflexivo y el ofrecimiento de respuestas a la solución de problemas de investigación.

RESULTADOS

En el cuadro 1 se muestran los resultados de la intersección metodología-epistemología para elaborar un constructo teórico en la investigación educativa, mediante un proceso hermenéutico a partir de la información teórica revisada:

Cuadro 1: Resultados de la intersección metodología-epistemología

Elementos Y Componentes Metodológicos Del Constructo Teórico	Elementos y componentes epistemológicos del constructo teórico	Formación del pensamiento crítico para la elaboración del constructo teórico	Nivel de conocimiento
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Paradigma de investigación ❖ Enfoque de investigación ❖ Método de investigación ❖ Tipo de investigación ❖ Técnicas e instrumentos de recolección de datos ❖ Población (fuentes primarias y secundarias) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bases teóricas ❖ Teoría sustantiva ❖ Bases conceptuales ❖ Conceptos básicos 	<p>Pensamiento empírico: se relaciona con la identificación del contexto, las vivencias y la conciencia del investigador.</p> <p>Pensamiento complejo: se relaciona con datos recolectados, su interpretación y análisis.</p> <p>Pensamiento racional: se relaciona con el proceso de abstracción, contrastación y la representación simbólica del objeto de estudio.</p> <p>Pensamiento constructivo: se relaciona con la consistencia interna y externa del estudio.</p> <p>Pensamiento explicativo: se relaciona con el proceso predictivo de los resultados de la investigación.</p>	<p>Comprensivo: se relaciona con la capacidad del productor de conocimientos para comprender el objeto de estudio y las circunstancias que lo rodean a partir de su interacción lingüística y física con los eventos debido a los cambios que necesitan producirse.</p> <p>Combinatorio: se relaciona con el proceso de combinar la información, el lenguaje, la experiencia y la acción sobre todo lo percibido para contar con una representación simbólica del objeto estudiado.</p> <p>Aprehensivo: se relaciona con exaltar los aspectos menos evidentes del fenómeno para la creación de un nuevo conocimiento.</p> <p>Explicativo: se relaciona con las causas del fenómeno objeto de estudio y su relación con otros factores en un proceso donde el productor de conocimientos pone a prueba una teoría.</p> <p>Proyectivo: se ocupa de atribuir a un concepto o constructo a cualidad de utilidad para resolver problemáticas específicas con la conciencia de poder diferenciar lo ideal de lo imaginario y de poder corregirlo en un proceso de construcción colectiva.</p>

Fuente: elaboración propia (2025) a partir de: (Doubront, 2021); (Sandoval, 2024); (Raschio, 2017); (Piñero y Perozo, 2019), (Arias, 2019); (Contreras, Díaz y Ramírez, 2023); (Romero, 2024); (Strauss y Corbin, 2002); (Piñero y Perozo, 2020); (Ferrer, 2021); (Arias, 2018); (Dávila y Pardo, 2018) y (Buñay, 2023).

DISCUSIÓN

El análisis hermenéutico del discurso teórico revela que la intersección metodología–epistemología necesaria para elaborar un constructo teórico en la investigación educativa se manifiesta en la cotidianidad de los componentes que rodean al objeto de estudio. Su coincidencia simultánea y naturaleza matemática permiten al productor de conocimiento establecer una intersección de conjuntos, de la cual surge un nuevo saber compartido al menos por uno de sus elementos.

Asimismo, se identifica que la intersección de carácter lingüístico tiene un origen etimológico vinculado a los conceptos construidos en torno al objeto de estudio. Esta se conforma mediante un conjunto de explicaciones derivadas de las fuentes consultadas, a partir de las cuales el productor de conocimiento genera nuevas ideas, atribuyéndoles cualidades sintácticas y semánticas que integran el saber hacer metodológico con el conocimiento teórico adquirido.

CONCLUSIONES

Se determinó que, tanto en la teoría de conjuntos como en la teoría del discurso lingüístico, se sustenta la intersección metodología–epistemología para la elaboración de un constructo teórico en investigación educativa. Esta intersección integra los elementos y componentes metodológicos (paradigma, enfoque, método y tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, población, fuentes primarias y secundarias) con los elementos epistemológicos (bases teóricas, teoría sustantiva, bases conceptuales, conceptos básicos). La combinación de estos elementos produce un resultado con significado y aplicabilidad en la realidad.

Asimismo, se concluye que el constructo teórico —como producto elaborado— reside en la conciencia del investigador, quien lo organiza, estructura y proyecta a partir de sus complejidades para hacerlo comprensible y explicable. El discurso teórico se sustenta en la construcción de un discurso lingüístico ampliado, que puede ser categórico o conceptual, de enfoque positivista o postpositivista, y que es susceptible de ser aplicado, valorado, aceptado y validado en la práctica. En lo referente a la ampliación o creación de nuevos discursos teóricos, el constructo teórico enuncia principios que otorgan un orden específico al conocimiento producido.

FINCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Arias, C. (2019). Construcción teórica y epistémica. *Formación en investigación en Ciencias Sociales en Iberoamérica. Perspectivas docentes*, 30(69).
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7225590.pdf>

Buñay, L. (2024). *Análisis descriptivo del currículo de formación del docente de matemáticas frente al conocimiento del bachillerato general unificado* (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12668>

Campos, Y., & Falcón, Y. (2025). La teoría fundamentada: una investigación cualitativa para la generación de nuevas teorías. *Ethos. Revista Científica Venezolana*, 16(1).
<https://revistaethos.uniojeda.edu.ve/index.php/RevistaEthos/article/view/107>

Contreras, A., Díaz, V., & Ramírez, R. (2023). Fundamentos en la generación de teorías. *Areté UCV*, 9(17), 11–42. <https://ve.scielo.org/pdf/arete/v9n17/2443-4566-arete-9-17-11.pdf>

Corona, J. (2019). Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. *Vivat Academia*, 114, 69–76.
<https://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1087/1412>

Dávila, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus*, vol. 12, núm. Ext, pp. 180-205. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/pdf/761/76109911.pdf>

Dávila, C., & Pardo, A. (2018). *Teoría de conjuntos. Conceptos, operaciones y propiedades* (ISBN: 978-607-8517-33-6). FLACSO México.
<https://urbanismo.posgrado.unam.mx/Doc/semestre%202020-1/tutores/semblanza%20li1/Pardo%20Montano.pdf>

Doubrontl, L. (2021). Abordaje epistemológico en la investigación educativa para la aproximación, constructo, modelo o perspectiva teórica. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 5(18), 354–372.
<https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/152>

Ferrer, J. (2021). Epistemología emergente en la construcción teórica del conocimiento. Una visión antrópica. *Revista Negotium*, 17(50), 49–63.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8120420.pdf>

Fidias, G. A. (2018). Diferencia entre teoría, aproximación teórica, constructo y modelo teórico. *Revista Actividad Física y Ciencias UPEL*, 10(2).
<http://historico.upel.edu.ve:81/revistas/index.php/actividadfisicayciencias/article/view/7361>

Piñero, L., & Perozo Piñero, L. (2019). Ruta metodológica para avanzar en el periplo de la investigación educativa con variable compuesta o predicativa. *Revista Orbis*, 14(42), 60–74. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7066112.pdf>

Piñero, L., & Perozo Piñero, L. (2020). Construcción teórica: sinónimos, definición operacional y sistematización de variables educativas. *Revista Orbis*, 16(47), 16–30. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7608941.pdf>

Quintana, L., & Hermida, J. (2019). La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. *Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 16(2), 73–80. <https://www.redalyc.org/journal/4835/483568603007/>

Raschio, C. (2017). *Epistemología y metodología de la investigación: Guía práctica*. Umaza Digital. Universidad Juan Agustín Maza. <https://repositorio.umaza.edu.ar/bitstream/handle/00261/1011/Epistemolog%C3%ADa%20y%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20practica%20Farmacia%20pa.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Romero, C. (2024). La investigación teórica en educación: singularidades y tendencias. *Ediciones Complutense. Revista Internacional de Teoría e Investigación Educativa*. <https://revistas.ucm.es/index.php/RTIE/article/view/95053>

Sandoval, E. (2024). Metodología para la revisión sistemática de la literatura crítica sobre los desarrollos. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinaria*, 8(2). <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/10546>

Strauss, A y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar teoría fundamentada* (E. Zimmerman, Trad.). Universidad de Antioquia. https://books.google.com/books/about/Bases_de_la_investigaci%C3%B3n_cualitativa.html?hl=es&id=TmgvTb4tiR8C